

YOSHLARNI MA'NAVIY QADRIYATLARNI E'ZOZLASHGA
O'RGATISHNING ILMIY VA AMALIY USLUBLARI

Kukon Davlat pedagogika instituti Boshlangich ta'lim fakulteti
Fakultetlararo pedagogika va psixologiya kafedra o'qituvchisi

Botirova Mukarramxon Muydinovna

Inomjonova Madina Elyor qizi

Tabiiy fanlar biological yo'nalishi 2kurs talabasi.

Mo'ydinjonova Moxinur Rustamjon qizi

Tabiiy fanlar biological yo'nalishi 2kurs talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolaada qadriyatlar xalqimizning bebaho boyligi, jamiyatimiz, millatimiz va davlatimiz taraqqiyotining asosiy omillaridan biri ekanligi . Binobarin, xalqimizning azal-azaldan milliy qiyofasini shakllantirgan mardlik, saxovatpeshalik, mehmondo'stlik, saxovatpeshalik, o'zaro hurmat, birodarlik, saxovat, mehr-oqibat kabi betakror fazilatlar ulug'lanib, asrab-avaylanib, boyitib, rivojlanib borayotgani ijobiy tomonlari ochib berildi.

Kalit sozlar: qadriyatlar , jamiyat, millat va davlat : taraqqiyot omillar shakllantirgan mardlik, saxovatpeshalik, mehmondo'stlik, birodarlik, saxovat, mehr-oqibat fazilatlar.

УВАЖАТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: В данной статье ценности – это бесценное богатство нашего народа, один из главных факторов развития нашего общества, нации и государства. Следовательно, прославляются, сохраняются, обогащаются и развиваются уникальные качества мужества, щедрости, гостеприимства, великодушия, взаимного уважения, братства, щедрости и доброты, которые с незапамятных времен формировали национальный облик нашего народа.

Ключевые слова: ценности, общество, natsiya и государство: мужество, щедрость, гостеприимство, братство, великодушие, доброта, качества, формируемые факторами развития.

**RESPECT THE SPIRITUAL VALUES OF YOUTH
SCIENTIFIC AND PRACTICAL METHODS OF TRAINING**

Abstract: In this article, values are the priceless wealth of our people, one of the main factors in the development of our society, nation and state. Consequently, the unique qualities of courage, generosity, hospitality, magnanimity, mutual respect, brotherhood, generosity and kindness, which have shaped the national character of our people since time immemorial, are glorified, preserved, enriched and developed.

Key words: values, society, nation and state: courage, generosity, hospitality, brotherhood, generosity, kindness, qualities formed by development factors.

KIRISH

Davlatimiz rahbari Muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvaridagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi ikki Palatasi deputatlari hamda jamoatchilik vakillari bilan uchrashuvi dagi Murojaatnomasi tom ma’noda olamshumul voqea bo‘ldi. Ushbu Murojaatnoma tarixiy ahamiyat kasb etib, unda asosiy urg‘u kelajagimiz bo‘lgan yoshlarning buguni va ertasiga aloqador barcha masalalar yangi yechim va yo‘nalishlarda xalqchil tilda bayon etildi va har bir tinglovchini va ma’ruzani o‘quvchini shaxsan mushohada qilish va o‘z faoliyatini tahlil etishga undadi. Ushbu Murojaat O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda “Uzluksiz ma’naviy-ma’rifiy ta’lim konsepsiyasi va uni amalga oshirish chora-tadbirlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 1059-son qarori qoidalarini amalga oshirish uchun maqsadlarimizni amalga oshirishda uslubiy asos rolini o‘ynaydi.

ASOSIY QISM

Mamlakatimizdagi barcha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan olimlar va yoshlarimiz tarbiyasidagi mutaxassislar, yangi texnologiyalar va Raqamli tajribangizni qayta ko'rib chiqish va birinchi bo'lish birinchi navbatda, ta'lim olayotgan yoshlarda turli yot g'oyalarga qarshi immunitetni shakllantirish qilish, ularda sog'lom fikrga nisbatan barqarorlik psixologiyasini shakllantirish murakkab ishni yangi g'oyalar asosida ko'rib chiqishga majbur bo'ldi, deyish mumkin Bu yerda hech qanday xatolik yo'q. Zamon o'tishi bilan qadriyatlar odamlarni tinchlikka, ezgulikka, ezgulik va hamjihatlikka chorlovchi buyuk ma'naviy kuchga aylandi. Bunday qadriyatlar xalqning kundalik hayotida, madaniyati va ma'naviyatida, ongida, o'zaro madaniy muloqotida, o'zgalarga munosabatida, bir so'z bilan aytganda, har bir qadamida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham mutafakkirlar qadriyatlarni millat ma'naviyatining ko'zgusi, deyishgan. Insoniyat tarixida jamiyat taraqqiyoti silliq kechmagan. Jamiyatda sodir bo'layotgan ijtimoiy-tarixiy voqealarga turlicha yondashish natijasida odamlarning dunyoqarashi, turmush tarzi, mentalitetini shakllantirish bilan birga milliy qadriyatlarimiz ham takomillashtirildi. Milliy qadriyatlarga har bir xalqning tili, urf-odatlar, tarixi, madaniyati, an'analari, barcha moddiy va ma'naviy boyliklari, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayotining barcha jabhalari kiradi. Shuning uchun qadriyatlar xalqlarning ma'naviy xarakterini aks ettiradi. Xalqimizning asrdan-asrga o'zi tug'ilib o'sgan Vatanga muhabbat, Vatanga muhabbat, ajdodlar xotirasiga sadoqat, mehmonlarga, kattalarga hurmat, kichiklarga, ayniqsa, otanonaga, qarindosh-urug'larga hurmat-ehtiromi do'stlar, doimiy xolis hurmat va xizmat. Yetim, asir, qo'ni-qo'shni va zaiflarning haq-huquqlariga xiyonat qilmaslik, o'z molini fido qilish, har qanday sharoitda ham hayo va g'amxo'rlikni saqlash, xotin-qizlar va oilalarni himoya qilish kabi ko'plab insoniy fazilatlar milliy qadriyatlarimiz asosini tashkil etadi. . .

Pedagoglarning oldida turgan dolzarb va muhim vazifalardan biri aynan yoshlardagi mafkuraviy g'oyalarni sog'lomlashtirishga xizmat qiladigan amaliy ishlarni

yanada jonlantirish, eng zamonaviy metod va uslublarni takomillashtirishdan iboratdir. Bu borada talaba-yoshlarning mafkuraviy immunitetini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Oxirgi yillarda O‘zbekistonda aynan ushbu masalaga e‘tibor yana kuchaydi. Yosh olimlar bu masala borasida o‘z fikrlarini bayon etib, dissertatsion tadqiqotlar ham olib bormoqdalar. oliy o‘quv yurtlarida faoliyat olib borayotgan murabbiylar, oliygoh psixologlari hamda pedagog-kadrlarga yoshlar mafkuraviy dunyoqarashini o‘zgartirishga aloqador ayrim amaliy-psixologik yo‘nalishlarni belgilashga qaror qildik. Avvalo shuni ta’kidlashni xohlar edikki, talabalarni yaxlit guruh deb oladigan bo‘lsak, ularning barchasi bilan, birvaqtda, bir xil effekt bilan ishlashning o‘zi mushkul. Ikkinchidan, bir guruh talaba uchun maqbul va samarali deb hisoblangan uslubni boshqasida ham aynan joriy etishga urinish bunday sharoitlarda teskari samara berishi turgan gap, ya’ni, “bumerang samarasi”ni berishi mumkin. Ijtimoiy psixologlar ko‘proq gruppaviy qadriyatlarni kim, qachon va qayerda, qanday idrok qilishiga qiziqqanlar. Agar bizni qiziqtirayotgan masala, ya’ni, talabayoshlarning bizga yot bo‘lgan qadriyatlarni qabul qilishi, diniy aqidaparstlikka moyilligi nuqtai nazaridan muammoga yondashadigan bo‘lsak, ma’lum bo‘ladiki, ekstremistik kayfiyatli yoshlarning bunday fikrlashi bilan e‘tiqodi butun tengdoshidan farqi unchalik katta emas ekan. Ya’ni, agar sog‘lom fikrli bola ko‘pchilik e‘tirof etgan qadriyatni jondili bilan qabul qilsa, moyilligi bor bola sekin-asta bosiqlik bilan qabul qilarkan, lekin amalda u qaysi xulq shakliga ergashishi atrofdagilarga ma’lum vaqtgacha sir bo‘lib qolaveradi. Bir qarashda hamma qatori bo‘lgan talabani ekstremistik kayfiyatini, undagi g‘arazli, tajovuzkor niyatlar, noto‘g‘ri dunyoqarashni payqash qiyinroq ekan. Bu holat murabbiydan, pedagogdan, psixologdan, rahbardan o‘ta ziyraklik va e‘tiborni talab qiladi. Ayrim mafkuraviy tayziqlar ta’siriga berilib qolgan yigit yoki qizning ongini “tozalash”da qanday yo‘ltutayotganligimiz ma’lum ma’noda sirday tuyuladi. Demak, birinchi masala – adashganlar uchun psixoterapiya nimadan iborat bo‘lishi kerak, degan savolga javob qidirish lozim. Xulq-atvordagi xatoliklar eng avvalo fikrlash tarzidagi

xatoliklarning oqibati bo'lgani uchun bizningcha, avvalo ularning negativ *fikrlash tarzi sxemasini o'zgartirish lozim*. Bu bevosita talabning ongiga ta'sir ko'rsatishni taqazo etadi Afsuski, xalqimiz asrlar davomida qadrlab kelgan bir qator qadriyatlarimiz bir asrdan ko'proq vaqt davomida jamiyat hayotidan quvib chiqarishga, xalq xotirasidan o'chirib tashlashga harakat qilindi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, mehnatkash xalqimizning tarixiy xotirasi, qadimiy urf-odat, an'ana va qadriyatlarini tiklash va e'zozlash, muqaddas qadamjolarini asl holiga qaytarish borasida ulkan ishlar amalga oshirildi. Mahalliy aholining tili, dini va qadriyatlarini tiklash va rivojlantirish bilan cheklanmagan bu jarayonda bu yurtda yuz mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi Yuzdan ortiq millat va elatlarning nodir qadriyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratildi. Ular aytganidek, har kuzda ayb yo'q, guruch yo'q, qadriyatlarimizni qo'llab-quvvatlash va ularga qat'iy amal qilish nuqtai nazaridan ham suiiste'mollikka yo'l qo'yiladi. Internet hayotimizga shiddat bilan kirib kelayotgan, ijtimoiy tarmoqlarda har qanday ma'lumot yoki xabarlar yashin tezligida tarqalayotgan bir paytda qadriyatlarimizni izdan chiqarishga olib keladigan ayrim illat va illatlarga ko'z yumib bo'lmaydi. O'tgan yilning oxirigacha ijtimoiy tarmoqlardan to'ylar, tantanalardagi dabdaba haqidagi shov-shuvli xabarlar chiqmasdi. Yaxshi xabar shundaki, bu hashamatli narsalar asta-sekin bekor qilinmoqda. Milliy-diniy qadriyatlarimizda ota-ona qadri osmonga ko'tarilganini hech kim inkor eta olmaydi. Lekin ba'zi dangasa bolalar ota-onasiga g'amxo'rlik qilish o'rniga, rahm-shafqatlikar keksa ota yoki onani "Saxovatli xonadon"ga olib boradi, shafqatsizlar esa ota-onasidan tezroq qutulish uchun qo'l ko'taradi. yigiruv. Farzand ota-onalarning sevimlisi, usiz ota-onalar hayot ranglaridan bir daqiqa ham zavqlanmaydilar. Ammo shu kungacha o'zini ota deyishni ham bilmaydigan ba'zi "otalar" xotinlarini xiyonatda ayblab, "bu mening bolam emas" deb, sharmandalarcha o'z farzandini pushti kamar bilan tashlab, bolalarini qon to'kishda qoldirishmoqda. , bolalarini tashlab ketishadi. butun ro'zg'orini bir shisha aroqqa almashayotgan oilalar, bolalari guldek, xotini hayotini qamoqxonaga aylantiradi. Ayollarimiz butun vayronagarchilikli urushlar, uzoq

yillik ocharchilik, qahatchilik, tanqislik, tanqislik va zulm yillarida ham onalik sha'nini, ayol iffatini, hayosini, islomiy e'tiqodini yo'qotmadi, sotmadi. Endi nima? O'z oilang, yurtdoshlaringning obro'siga putur yetkazmay, ularning haqoratiga zarracha ham kirmay, qayerdandir yigit izlab yurgan, yorqin atlas ko'ylakli yigitlar va go'zal yigitlar qancha? Ba'zilari esa o'zlarining yomon ishlari tufayli onalik buyuk baxtidan mahrum bo'lib, nikohsiz farzandini bo'g'ib yoki polietilen paketga solib o'ldirishadi. Axir bular beshta begona emas, bular o'zimizning bolalarimiz, ularning jigarlari. Hech bir hayvonda bo'lmagan bu odatni ayollarimiz qayerdan olgan?!

XULOSA

Qadriyatlar xalqimizning bebaho boyligi, jamiyatimiz, millatimiz va davlatimiz taraqqiyotining asosiy omillaridan biridir. Binobarin, xalqimizning azal-azaldan milliy qiyofasini shakllantirgan mardlik, saxovatpeshalik, mehmondo'stlik, saxovatpeshalik, o'zaro hurmat, birodarlik, saxovat, mehr-oqibat kabi betakror fazilatlar ulug'lanib, asrab-avaylanib, boyitib, rivojlanib borayotgani baxtiyor. ijobiy tomonlari. Zero, shaxsga xos bo'lgan ijobiy hamda salbiy xususiyatlarning ko'pligiga qaramay, ularni birlashtiruvchi o'ta muhim fazilatlar borki, ular aslida tabiatan umumlashtiruvchi qadriyatlar hisoblanadi. Ularning ham biri maxsus tadqiqotlar doirasida o'rganilishi va ijtimoiy psixologik amaliyatda, tarbiya jarayonida ularga asosiy e'tibor qaratilishi lozim, deb o'ylaymiz.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Vygotskiy L.S. Bola rivojlanishining psixologiyasi. - M.: "Sense", 2004 yil.
2. Foziev E. Ontogenez psixologiyasi. – T.: "Nashriyot", 2010. – B. 142.
3. Davletshin M.G., Do'stmuxamedova Sh.A. va boshqalar. Yosh davrlari va tarbiya psixologiyasi. - T., 2009 yil.

4. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." *Confrencea 1.1* (2023): 23-2

5. Khamidovna, Mamayusupova Iroda. "MASTERY OF MANAGING PEDAGOGICAL COMMUNICATION STUDY, GENERALIZATION AND DISSEMINATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1217-1222.

6. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872.

7.Khamidovna, M. I. (2022). The influence of older people on the formation of the spiritual environment in Uzbek families. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429,11(10)360364.